

BOSHQARUV KOMPETENTLIK VA UNGA OID TUSHUNCHALARI MOHIYATI

Yunusova Xolidaxon To‘lqinjon qizi

Abdulla Avloniy nomidagi pedagogic mahorat milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643677>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta’lim tizimida maktab rahbarining kompetentligi va uning muassasa samaradorligiga ta’siri atroflicha yoritilgan. Muallif maktab rahbariyati muvaffaqiyatining asosi sifatida rahbarning boshqaruv kompetensiyalariga, ya’ni bilim, ko‘nikma, xatti-harakat va munosabatlar majmuasiga alohida urg‘u beradi. Kompetensiya va kompetentlik tushunchalari ilmiy manbalar asosida tafsiliy tahlil qilinib, ularning mazmuniy farqlari ochib berilgan. Maqolada bir qator olimlarning kompetensiya haqidagi qarashlari keltirilib, samarali rahbarning asosiy fazilatlari va ko‘nikmalari, jumladan, qaror qabul qilish, jamoani boshqarish, strategik fikrlash kabi jihatlar muhokama qilingan. Ta’lim muassasalarining barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta’minlashda rahbarlarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirish zarurligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: boshqaruv kompetentlik, kompetensiya, boshqaruv faoliyati, maktab rahbari, baholash, samaradorlik.

Аннотация. В данной статье всесторонне рассматривается компетентность школьного руководителя в условиях современной образовательной системы и её влияние на эффективность учебного заведения. Автор подчёркивает, что основой успешного функционирования школы являются управленческие компетенции её руководителя, включающие совокупность знаний, умений, поведенческих характеристик и установок. Понятия «компетенция» и «компетентность» подробно проанализированы на основе научных источников, с акцентом на их содержательные различия. В статье приводятся взгляды ряда учёных по вопросам управленческой компетентности и обсуждаются ключевые качества и навыки эффективного руководителя, такие как принятие решений, управление коллективом и стратегическое мышление. В заключение подчеркивается необходимость развития управленческих компетенций у руководителей образовательных учреждений как важного условия обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности в сфере образования.

Ключевые слова: управленческая компетентность, компетенция, управленческая деятельность, руководитель школы, оценивание, эффективность.

Abstract. This article provides an in-depth examination of school leadership competence within the modern education system and its impact on institutional effectiveness. The author emphasizes that the foundation of a school’s success lies in the managerial competencies of its leader – namely, a combination of knowledge, skills, behaviors, and attitudes. The concepts of competence and competency are thoroughly analyzed based on academic sources, with a clear distinction drawn between their meanings. The article presents the views of several scholars regarding managerial competence and explores the key attributes and skills of an effective leader, including decision-making, team management, and strategic thinking. It concludes by underscoring the necessity of developing managerial competencies among educational leaders to ensure sustainable growth and competitiveness of educational institutions.

Keywords: managerial competence, competency, management activity, school leader, assessment, effectiveness.

Har bir maktab bugungi ta'lim o'ta dolzarb masalaga aylangan asrda muvaffaqiyatga erishish va ta'limi sifatini yanada oshirish uchun samarali maktab rahbariga muhtoj. Ta'lim muassasasi uchun iqtidorli o'qituvchi va xodimlarni aniqlash, rivojlantirish va ularni saqlab qolish nihoyatda muhimdir. Har bir muvaffaqiyatli va samarali maktab rahbari o'z faoliyatini turli boshqaruv darajalarida samarali va natijaviy amalga oshirishga imkon beradigan bir qator kompetensiyalarga ega bo'ladi. Ular samaradorlikka hissa qo'shadi va turli lavozimlar hamda tashkilotlar doirasida samarali ishlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmadir. Kompetensiya mohiyatan bilim, ko'nikma, xatti-harakat va munosabatlar majmuasidir. Kompetentlik atamasi ilk bor XX asr o'rtalarida ingliz tilida ilmiy adabiyotlarda qo'llanila boshlangan. Hozirgi kunda bu tushuncha bilim, ko'nikma, munosabat va xulq-atvorning majmui sifatida ta'riflanadi.

Shu o'rinda kompetensiya va kompetentlik tushunchalarini bir-biridan farqlab olishimiz zarur. “O'zbek tilining izohli lug'ati”da “kompetensiya” lotin tilidan tarjima qilinganda lug'aviy jihatdan ikki xil ma'noni anglatadi: 1) muayyan organ yoki mansabdor shaxsning rasmiy hujjatlarda belgilangan vakolatli doirasi; vakolat; 2) shaxsning biror-bir sohada xabardorlik, shu sohani bilish darajasi. Yuqoridagi ta'riflardan anglanadiki, birinchidan, tashkilot va mansabdor shaxslar o'z vakolatlari doirasidagina harakat qilishlari mumkin. Ikkinchidan, shaxsning biror sohani yaxshi bilishligi, o'z kasbiy faoliyat asoslarini bilishligi ham kompetensiya sifatida hisoblanar ekan. Boyatzis kompetensiyani “shaxsning samarali va yuqori darajadagi natijalarga olib keluvchi yoki ularni yuzaga chiqaruvchi ichki xususiyatlari” deb tariflagan [1]. Martin va Staines “kompetensiyalar shuningdek, samarali yetakchilik va boshqaruv bilan bog'liq bo'lgan shaxsga yo'naltirilgan va vazifaga yo'naltirilgan ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi” deb ta'kidlagan [2].

“Kompetentlik” tushunchasi dastlab psixologiya sohasida tadqiq etilgan. Keyinchalik pedagogika sohasida boshqaruv va mutaxassislarni tayyorlash jarayonida uning kasbiy faoliyatga tayyorligini, uni samarali tashkil eta olish layoqatiga egaligini baholash, zamonaviy, ijtimoiy hamda malakaviy talablardan kelib chiqqan holda kasbiy kompetentlikning daraja ko'rsatkichlarini aniqlashga e'tibor qaratil boshlandi [3]. Shu bois, har qanday ta'lim muassasaning yaxshi rivojlanishi kompetentlik va kopetensiyalarni baholash va ularni samarali tatbiq etish asosiy ahamiyat kasb etadi. Aynan shu zaruriyat boshqaruv kompetentligini baholash dolzarbligini belgilab beradi.

L.I.Shevchenko oddiy tarzda “kompetensiya va kompetentlik” tushuntirib izohlaydi. Uning fikriga ko'ra, kompetensiya – bilim, komprtrntlik esa – malaka degandir [4]. Hoffmann kompetentsiyalarni aniqlashning maqsadi insonning ishdagi samaradorligini oshirish ekanligini ta'kidlaydi va uch asosiy natijalarni keltiradi:

1-diagramma

Shirazi va Mortazavi tadqiqotlarida, muvaffaqiyatli rahbarning asosiy xususiyatlari sifatida – javobgarlik, tashabbuskorlik, samarali muloqot, jamoa shakllantirish, muzokaralar olib borish va qaror qabul qilish qobiliyatlarini ta’kidlab o’tadi. [5]

• Hind olimi Ram Charan esa XXI asrda rahbarning muvaffaqiyatga erishish uchun quyidagi olti shaxsiy xususiyatni aniqlagan:

- Intilish (ammo har qanday narxda g’alaba qozonishga intilmaslik);
- O’rganishga bo’lgan ehtiyoj (ammo bir xil xatolarni takrorlamaslik);
- Harakat va qat’iyatlilik (ammo ortiqcha davom ettirib, tutib qolmaslik);
- Psixologik ochiqlik (ammo boshqalarni gapirishdan to’xtatmaslik);
- Realizm (ammo muammolarni yashirmaslik va eng yomon natijani oldindan faraz qilmaslik);

• O’ziga ishonch (ammo boshqalar tomonidan ma’qullanish va hokimiyatni suiiste’mol qilmaslik) [6].

Rivojlangan mamlakatlardagi ta’lim islohotlari asosan, maktab samaradorligiga erishishda direktorning boshqaruvdagi roli va ko’nikmalarining ahamiyatiga e’tibor qaratgan. Katz boshqaruvda ko’nikma yondashuvini birinchi bo’lib taklif qilgan tadqiqotchi sifatida, samarali boshqaruv uchun uch asosiy ko’nikmaga – **texnik, insonlararo** (interpersonal) va **konseptual** ko’nikmalarga bog’liq ekanligini aniqladi.

Texnik ko’nikma – bu muayyan kasb yoki faoliyat uchun zarur bo’lgan maxsus bilim, malaka va amaliy qobiliyatlar to’plamidir. U texnik vositalar, uskunalar, dasturiy ta’minot, metodlar va jarayonlarni samarali ishlatishni o’z ichiga oladi.

Insonlararo (interpersonal) ko’nikma - bu odamlar bilan samarali muloqot qilish, hamkorlik qilish va munosabatlarni boshqarish qobiliyatidir. U odatda tinglash va tushunish, o’z fikrini aniq va ta’sirli ifoda etish, jamoada ishlash, konfliktlarni hal qilish, ishonch va hurmat asosida munosabatlar o’rnatish kabilarni o’z ichiga oladi.

Konseptual ko’nikma - bu murakkab vaziyatlarni tushunish, tahlil qilish va ularga strategik yondashish qobiliyatidir. Bu ko’nikma muammolarni kengroq kontekstda ko’ra olish, strategik fikrlash va qaror qabul qilish, innovatsiyalarni yaratish va o’zgarishlarni boshqarish kabilarni o’z ichiga oladi.

2-diagramma

Zamonaviy boshqaruv tizimlarida rahbarlar kompetentligini oshirish muassasa samaradorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Global iqtisodiy integratsiya, raqobat kuchayishi va innovatsion yondashuvlar asosida boshqaruv jarayonlari tobora murakkablashib borayotganligi sababli boshqaruv kompetentligi menejerlarning o'z kasbiy faoliyatini samarali tashkil etishi, qaror qabul qilish va jamoa bilan ishlash qobiliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim omildir.

Boshqaruv kompetentligi rahbarning faoliyatiga ta'siri:

Qaror qabul qilish sifati. Kompetent menejerlar muammoli vaziyatlarda aniq, samarali va maqsadga muvofiq qarorlar qabul qilishga qodir. Boyatzis ta'kidlaganidek, qaror qabul qilish kompetentlik darajasining eng muhim ko'rsatkichlaridan biridir.

Jamoani boshqarish va motivatsiya. Insonlararo kompetensiyaga ega menejerlar xodimlarni rag'batlantirish, jamoa ichidagi kommunikatsiyani yaxshilash hamda konfliktlarni oldini olish orqali tashkilot ichki muhitini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Strategik rivojlanishni ta'minlash. Konseptual kompetensiyalar orqali tashkilotning uzoq muddatli strategiyasi ishlab chiqiladi, tashqi o'zgarishlarga moslashuvchanlik oshadi va raqobatbardoshlik mustahkamlanadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida maktab rahbarining boshqaruv kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish ta'lim sifatini oshirishda asosiy komponent hisoblanadi. Muvaffaqiyatli boshqaruv qaror qabul qilish, jamoani boshqarish, strategik fikrlash va tashabbuskorlik kabi ko'nikmalarga tayanadi. Boshqaruv kompetentligini baholash va rivojlantirish rahbarlarning kasbiy salohiyatini oshiradi, natijada ta'lim muassasasining samaradorligi ortadi. Shu sababli boshqaruv kompetentligini rivojlantirish dolzarb va ustuvor masala sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boyatzis, R.E. (1982), *The Competent Manager: A Model for Effective Performance*, John Wiley & Sons, New York, NY.
2. Martin, G. and Staines, H. (1994), “Managerial competencies in small firms”, *Journal of Management Development*, Vol. 13, No 7, pp. 23-34.
3. Юсупова Д.Ф. Мактаб директорларининг ҳуқуқий компетентлигини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш (меҳнат ҳуқуқи мисолида): Ped.fanl.bo'йича фалсафа доктори...дисс. – Т.: 2023. – 18 б.
4. Шевченко Л. И. Компетенция и компетентность: сущность и основные подходы к интерпретации понятий // Педагогическое образование и наука. – 2004. – №1. – С. 138, 248 .
5. Shirazi Ali and Mortazvi Saeed (2009), “Effective management performance a competency based perspective”, *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5, No. 1, pp. 1-10.
6. Ram Charan (2007), *Know-How: The eight skills that separate people who perform from those who don't*, Crown Business, New York.